

GT 01 - Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido e Movimentos Sociais

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, CULTURA E TERRITÓRIOS SEMIÁRIDOS: PANORAMA DA PRODUÇÃO DA LINHA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

Gustavo Martins de Souza

Graduando em Pedagogia

Universidade do Estado da Bahia, Grupo de Pesquisa EDUCERE

guhstavodesouz4@gmail.com

Alexandre Leite dos Santos Silva

Doutor em Educação

Universidade Federal do Piauí, Grupo de Pesquisa EDUCERE

alexandreleite@ufpi.edu.br

Edmerson dos Santos Reis

Doutor em Educação

Universidade do Estado da Bahia, Grupo de Pesquisa EDUCERE

edmerson.uneb@gmail.com

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi traçar as características das dissertações defendidas na linha Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido do Programa de Educação, Cultura e Territórios Semiáridos da Universidade do Estado da Bahia. Isso é importante na medida em que a compreensão das tendências e lacunas das pesquisas podem lançar perspectivas e horizontes para futuras investigações. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica a partir do mapeamento da produção acadêmica dos trabalhos identificados, classificados, organizados e analisados, provenientes do repositório institucional do referido programa. Os resultados apontaram que a maioria dos trabalhos são voltados para a educação escolar e básica, no contexto do município de Juazeiro, Bahia, e nas perspectivas teóricas do pensamento complexo e freiriana. No aspecto metodológico, destacaram-se os métodos de estudo de caso e a pesquisa etnográfica. As técnicas de pesquisa mais utilizadas foram a entrevista e a observação. E quanto à análise, destacou-se a análise de conteúdo.

Palavras-chave: Pesquisa; Contextualização; Região Semiárida.

Introdução

O Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) teve seu início em 2014. Foi criado para atender à demanda por estudos e pesquisas que abordassem as especificidades dos

territórios semiáridos, combinando as áreas de educação e cultura com as particularidades do Semiárido brasileiro. Ele visa promover a formação avançada de profissionais e pesquisadores capacitados para desenvolver soluções e práticas adequadas às condições e desafios dessa região. Nessa direção,

O Programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA) tem por finalidade a qualificação de pesquisadores para atuação na área de ensino, a fim de que desenvolvam projetos de pesquisas sobre a educação nas suas múltiplas dimensões e suas interrelações com a Convivência com o Semiárido Brasileiro (ECSAB), na interface com as linguagens, com a comunicação e com as artes, priorizando os contextos de ensino-aprendizagem [...] O Programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA) define como objetivo geral compreender os processos educativos formais e não formais que se estabelecem em contextos de regiões semiáridas de diversas partes do mundo, com ênfase no Brasil, observando as mediações entre ensino, educação, cultura e contextualidade, na formação de pesquisadores para atuarem na área de Educação, Cultura e Territórios Semiáridos. (PPGESA, 2024, Art. 3º, 5º).

O PPGESA propõe uma formação geral na área do ensino, tendo como fundamento a compreensão da contextualização dos conhecimentos e saberes escolares e das políticas educacionais inerentes aos territórios semiáridos, com reflexos na prática e formação docente (PPGESA, *[S. d.]a*). Para isso, trabalha em três linhas de pesquisa: Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido; Educação, Comunicação e Interculturalidade e Campo Educacional, Cultura Escolar e Currículo.

Considerando a relevância do PPGESA, o objetivo deste trabalho foi traçar as características das dissertações defendidas na linha Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido, que

[...] desenvolve estudos e pesquisas que evidenciam o fenômeno da educação contextualizada nas suas múltiplas dimensões e sua relação com os processos de (des)territorialização, (des)contextualização e (des)colonização; e o conhecimento gestado nas práticas educativas no campo e na cidade focado na cultura, território, meio ambiente e suas inter-relações com a Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido Brasileiro (ECSAB). (PPGESA, *[S. d.]b*).

Com isso, pretendemos neste trabalho apontar as tendências e, conseqüentemente, as possíveis lacunas na produção da referida linha de pesquisa do PPGESA, na qual colaboramos

por meio do Grupo de Pesquisa em Educação, Cultura e Território (EDUCERE)¹. Dessa forma, o problema que norteou a investigação foi: quais as características dos trabalhos defendidos e publicados da linha Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido do PPGESA/UNEB?

Para respondermos ao problema de pesquisa este texto foi estruturado da seguinte forma: inicialmente explanamos alguns aportes teóricos quanto à proposta de Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido; em seguida expomos os procedimentos metodológicos adotados no estudo. Por fim, apresentamos os resultados e discussões, culminando com as conclusões da pesquisa.

Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido

A Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido (ECCSAB) é um conceito que se refere ao desenvolvimento de práticas educacionais que consideram as características específicas e os desafios das regiões semiáridas (RESAB, 2006; Pinto; Lima, 2008; Pereira, 2013). O Semiárido é uma região com clima seco, onde a água é um recurso escasso e as condições ambientais são mais adversas em comparação com outras regiões.

A ECCSAB envolve o planejamento e a implementação de currículos que se ajustem às condições do Semiárido, incluindo aspectos como a gestão de recursos hídricos, técnicas de cultivo adaptadas às condições secas e estratégias de sobrevivência em ambientes áridos (Cunha; Santos; Pérez-Marín, 2014). Ela valoriza e integra o conhecimento tradicional das comunidades locais sobre práticas sustentáveis, técnicas agrícolas adaptadas e métodos de conservação da água, promovendo uma abordagem mais inclusiva e prática. Enfoca o desenvolvimento de habilidades que são diretamente aplicáveis ao dia a dia dos alunos, como técnicas de cultivo de plantas resistentes à seca, métodos de captação e armazenamento de água, e uso eficiente dos recursos naturais. Dessa forma, a ECCSAB encoraja práticas que visam aumentar a resiliência das comunidades ao clima severo e às mudanças ambientais, promovendo a sustentabilidade e a adaptação às condições adversas (Andrade; Fernandes, 2016).

¹ Informações na página eletrônica <https://educereuneb.wixsite.com/educere>.

Conseqüentemente, a ECCSAB contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo no Semiárido, fornecendo conhecimentos e habilidades que podem ser aplicados diretamente para enfrentar desafios diários como a escassez de água e a produtividade agrícola reduzida (ASA, [S. d.]). Além disso, contribui para a preservação do conhecimento tradicional e das práticas culturais locais, ao mesmo tempo em que promove a conservação ambiental e a utilização sustentável dos recursos naturais (RESAB, 2006). Por isso, a ECCSAB fortalece as comunidades ao capacitá-las para lidar com as adversidades do ambiente semiárido, o que pode levar a uma maior autonomia e desenvolvimento local sustentável (Dourado, 2012; Silva; Araújo; Araújo, 2018).

Ao proporcionar uma educação que é relevante para as condições locais, a ECCSAB contribui para a redução das desigualdades, permitindo que as pessoas da região semiárida tenham acesso a conhecimentos e recursos que podem melhorar suas condições de vida (RESAB, 2006). Ademais, ela incentiva a inovação e a adaptação de tecnologias e práticas que são mais adequadas para o ambiente semiárido, o que pode levar ao desenvolvimento de soluções criativas para problemas específicos da região (Cunha; Santos; Pérez-Marín, 2014). Em resumo, a ECCSAB é crucial para subsidiar as comunidades com o conhecimento e as habilidades necessárias para viver e prosperar em um ambiente desafiador, promovendo a sustentabilidade e a resiliência das populações locais.

Metodologia

Este trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica para o mapeamento de determinada produção acadêmica, conforme Biembengut (2008), envolvendo os passos de (i) identificação, (ii) classificação e organização e (iii) análise. O material bibliográfico foi constituído pelas dissertações disponibilizadas no repositório² do PPGESA, coletado em março de 2024. Identificamos, classificamos e organizamos 61 trabalhos, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Trabalhos analisados

Código	Trabalho
--------	----------

² Disponível em <https://ppgesa.uneb.br/teses-dissertacoes/>.

T1	AMORIM, D. C. G. Implicações do PIBID nas licenciaturas de física e química no IF Sertão – PE. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2016.
T2	DUTRA, M. Territorialidades dos professores do IF-Sertão e os sentidos geossimbólicos do sertão semiárido. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2016.
T3	PEREIRA NETO, A. Para outro sertão, outra educação. Casos de Práticas formais e não formais de Educação Contextualizada para a Convivência com Semiárido na Bahia e no Pernambuco. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2016.
T4	RAMOS, N. C. N. Educação contextualizada no cenário das avaliações padronizadas. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2016.
T5	SANTOS JUNIOR, A. C. Além do preto no branco: Feituras curriculares e ações afirmativas negras do Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão do São Francisco (Juazeiro/BA). Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2016.
T6	SOUZA, M. C. L. A rádio escola educacional: uma alternativa para a contextualização da educação e a convivência com o semiárido. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2016.
T7	ALVES, R. S. O impacto da proposta curricular e a resignificação da prática pedagógica no âmbito das escolas do campo da rede pública municipal de ensino de Juazeiro- BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T8	AMORIM, R. R. S. O programa Mais Educação nas escolas municipais Professora Laurita Coelho Leda Ferreira e José Cícero de Amorim em Petrolina-PE no período de 2010 a 2015. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T9	BARBOSA, I. S.B. L. Cotidiano das trabalhadoras da viticultura do Vale do São Francisco: Um estudo fotográfico. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T10	CARVALHO, L. O. R. A associação de pais e mestres na esteira do tempo de Juazeiro (BA): Representações sobre infância, educação e cultura. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T11	GOMES, R. F. M. Vozes no silêncio: um estudo sobre identidade e memória de quilombo na perspectiva do letramento (Sítio Boa Vista - AFRÂNIO/PE). Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T12	MARTINS, C. S. Educação do campo: Alfabetização com enfoque na educação contextualizada no município de Juazeiro/BA. Dissertação (Mestrado em Educação,

	Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T13	REIS, A. C. A invisibilidade da infância: o que a escola não vê sobre a arte e a cultura das crianças enquanto elementos construtores do conhecimento. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T14	RIBEIRO, A. P. S. G. Descolonização do currículo nas experiências de educação contextualizada para a convivência com o semiárido brasileiro: Um olhar sobre as escolas do campo no território do Sertão do São Francisco. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T15	SANTANA, R. O. Letramento digital e ensino: Um estudo de caso em uma escola pública em Juazeiro-BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T16	SANTOS, A. P. R. A constituição dos currículos dos cursos técnicos em comércio e segurança do trabalho no núcleo avançado do IFBA em Juazeiro (2010-2015). Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T17	SILVA, A. O. Território tradicional de fundo de pasto de bruto e traíra: Territorialidade contemporâneas e as lutas pela reapropriação social da natureza. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T18	REIS, W. C. A presença de crianças em salas de EJA noturna no Semiárido nordestino: táticas/astúcias de mulheres educandas para permanência e conclusão dos estudos. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T19	SANTOS, V. B. Representações sociais sobre educação no semiárido: O que pensam os/as pedagogos/as formados pela UNEB em senhor do Bonfim – BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T20	SILVA, C. L. O. Política de desenvolvimento territorial na Bahia: Gestão social e aprendizagens coletivas. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T21	FARIAS, E. A. O núcleo de educadores populares do sertão de Pernambuco no desenvolvimento de ações para convivência com o semiárido. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2018.
T22	FERREIRA, N. V. F. Prática pedagógica: uso dos saberes da formação continuada contextualizada para o semiárido. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2018.
T23	GOMES, E. B M. Ser-tão mulher: Encontros narrativas e convivência com o semiárido. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2018.

T24	MARTINS, A. A. S. O diálogo entre a educação contextualizada e a aprendizagem nas práticas pedagógicas desenvolvidas em classes multisseriadas. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2018.
T25	SANTOS, A. G. A cultura escolar no Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna – Juazeiro/BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2018.
T26	SILVA, C. F. A. V. O urbano e o rural no sertão semiárido: Relações identitárias de moradores do bairro João de Deus. Em Petrolina/PE. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2018.
T27	MARTINS, R. C. S. As contribuições dos processos educativos do Colégio Rosalvo Luiz Celestino para a formação da identidade étnico racial da comunidade quilombola de Laje dos Negros – BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2018.
T28	SILVA, K. G. O. Escola que ginga: Tessituras com a contextualização a partir do ensino da capoeira. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2018.
T29	ANJOS, I. A. R. “3 entre 1000”: Enxergando contextos de jovens estudantes com deficiência visual em Juazeiro-BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2019.
T30	BEZERRA, F. C. Construção de identidade, autoeducação e mulheres com lúpus no semiárido. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2019.
T31	BRAGA, S. L. F. Educação do campo para a convivência c o semiárido nas escolas multisseriadas de anos iniciais no município de Sento-Sé/BA: Espaços e tempos de aprendizagem. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2019.
T32	CHAVES, V. C. A construção de saberes contextualizados com o semiárido e os diálogos com a educação científica. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2019.
T33	FRANÇA, L. B. Possibilidade e desafios da educação patrimonial na cidade de Juazeiro-BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2019.
T34	NASCIMENTO, J. B. N. Escola Recanto do Pequeno Príncipe - Estudo de caso em uma escola montessoriana. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2019.
T35	PEREIRA, R. N. Uma memória escolar: A trajetória histórica do Colégio Dom Bosco na cidade de Petrolina – PE (1926-1976). Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2019.
T36	RIOS, R. C. N. O estágio no curso de Pedagogia do Departamento de Ciências Humanas/UNEB-Juazeiro-BA na perspectiva da educação contextualizada.

	Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2019.
T37	SANTOS, E. P. Formação continuada da rede municipal de ensino de Juazeiro-BAHIA e a educação contextualizada para a convivência com o semiárido. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2019.
T38	SILVA, M. C. C. O ensino de geografia na perspectiva da convivência com o semiárido nas escolas municipais de Serrinha/BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2019.
T39	TAVARES, F. N. Educação escolar indígena: Um estudo sobre o currículo e identidade na comunidade Pankará (Serra do Arapuá/PE). Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2019.
T40	SILVA, J. L. Cia de dança do SESC Petrolina: Possibilidades de ensino/aprendizagem em uma perspectiva contextualizada. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T41	CARVALHO, W. D. S. Meio ambiente e sustentabilidade: Educação para além do espaço escolar. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2020.
T42	NASCIMENTO, P. P. “Meninos dourados”: Processos educativos de crianças e jovens de Petrolina acolhidos pelo PETRAPE. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2020.
T43	RAMOS, C. A. S. Os impactos da aplicação do programa de alfabetização do instituto Alfa Beto na rede pública municipal de ensino de Petrolina-PE para uma prática pedagógica contextualizadora. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2020.
T44	ROCHA, Á. H. Da garantia do direito a educação ao fechamento das escolas do campo: Uma negligência com os povos do campo no semiárido brasileiro. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2020.
T45	ROSA, A. S. F. O. O discurso e a prática da inserção de autores locais no currículo: Um estudo na cidade de Juazeiro/BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2020.
T46	SILVA, R. S. M. História e memória da formação docente: Curso normal rural do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora Petrolina (1929-1989). Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2017.
T47	SOUSA, R. B. Processos formativos das trabalhadoras da fruticultura irrigada no programa chapéu de palha mulher (Petrolina-PE). Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2020.

T48	MATOS, A. A. S. R. A contextualização do ensino de geografia em face da reorganização e uso do território de Itaitu, Jacobina-BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2021.
T49	MEDRADO, J. P. O sertão e suas representações: Visualidades e interpretações dos artistas visuais sobre os sertões contemporâneos. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2021.
T50	OLIVEIRA, L. B. Arte/educação ambiental contextualizada no processo de reintrodução da Ararinha – Azul em Curaçá-BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2021.
T51	SANTANA, T. O. Mediações possíveis entre neurociência, educação contextualizada e aprendizagem. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2021.
T52	SOUZA, M. A. S. A cia balançarte de dança e a formação de artistas e arte/educadores/as no semiárido. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2021.
T53	SILVA, L. S. Escola, contexto e práticas pedagógicas: estratégias e possibilidades para esse diálogo em uma escola municipal de Juazeiro-BA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2021.
T54	SANTANA, E. E. Memórias dos Curaçaenses sobre mãe Sérgia: Relevância social e cultural para a cidade localizada no submédio São Francisco. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2021.
T55	BACELAR, I. A. R. Fechamento das escolas do campo em Remanso/BA: Impactos para as comunidades no período de 2013 a 2021. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2022.
T56	BARROS, N. V. L. Educação contextualizada e BNCC diante a Pluralidade de saberes curriculares da Ilha do Massangano, Petrolina-PE. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2022.
T57	COSTA, J. M. R. Dificuldades de aprendizagem no ensino fundamental séries iniciais da rede pública municipal de Juazeiro-BA: Discursos, fundamentações e causas. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2022.
T58	LIMA, E. H. F. Narrativas de vida e formação de mulheres privadas de liberdade na cadeia pública de Petrolina – PE. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2022.
T59	SANTOS, A. R. Onde e quando a brincadeira (DES) aparece em meio a pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia: Uma abordagem sobre o (DES) recreio e o lúdico na sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de Juazeiro-BAHIA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios

	Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2022.
T60	SOUZA, E. C. N. Educação inclusiva na rede municipal de Juazeiro-BA: Um estudo fenomenológico numa escola do semiárido. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2022.
T61	SILVA, T. O. Narrativas (Auto) biográficas e vivências de gêneros de mulheres transexuais em senhor do Bonfim- BAHIA. Dissertação (Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA, 2022.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Para a análise dos trabalhos, fizemos primeiramente o fichamento de cada texto, no qual foram elencadas as características dos trabalhos quanto às seguintes categorias: orientador(a), nível e etapa de ensino, local da pesquisa, referencial teórico, metodologia da pesquisa, técnicas de pesquisa, técnica de análise. Após, os fichamentos, foi realizada a compilação dos dados para a obtenção de dados gerais que permitissem traçarmos um panorama dos vários aspectos considerados.

Características das dissertações

A partir da análise dos dados, foi possível traçar algumas características da produção acadêmica da linha de pesquisa e, por conseguinte, um panorama dos trabalhos defendidos e publicados. Elencamos as seguintes categorias: nível de ensino, locais de pesquisa, referenciais teóricos, metodologias, técnicas de pesquisa, técnicas de análise, orientadores.

Nível de ensino

Quanto ao nível de ensino, a maioria (70%) dos trabalhos foram voltados para a educação básica, geralmente direcionados para as etapas do ensino fundamental e médio. Dois trabalhos explicitaram o direcionamento para o nível do ensino superior. Identificamos um trabalho para o âmbito da educação não-formal.

A produção indica que a atenção da linha tem se dado principalmente para a educação escolar. Por isso, aponta-se como necessidade o desenvolvimento de mais trabalhos voltados para a educação não-formal, que pode se dar em meio a instituições não escolares, como em

organizações não-governamentais e movimentos sociais (Pereira, 2013). No contexto escolar, percebemos que há lacunas no que tange à educação infantil e ensino superior. É preciso também investigar o panorama da produção quanto às modalidades de ensino, para constatar se há predominância de trabalhos no ensino regular e como tem sido dada atenção à educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, educação do campo, quilombola e indígena etc.

Locais das pesquisas

As pesquisas foram distribuídas por pelo menos 16 pontos do Semiárido (houve trabalhos que não explicitaram o local de pesquisa), sobretudo nos estados da Bahia e Pernambuco, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Municípios de realização das pesquisas nos trabalhos da Linha 1 do PPGESA

Local	Quantidade de Trabalhos
Afrânio – PE	1
Campo Formoso – BA	1
Carnaubeira da Penha – PE	1
Curaçá – BA	3
Dormentes – PE	1
Itapicuru – BA	1
Jacobina – BA	1
Juazeiro – BA	31
Petrolina – PE	16
Remanso – BA	1
Senhor do Bonfim - BA	2
Sento Sé – BA	2
Serrinha – BA	1
Uauá – BA	1

Fonte: Os autores (2024).

Houve trabalhos que não especificaram o(s) município(s), referindo-se ao Sertão de Pernambuco, Sertão do São Francisco ou o Semiárido de forma geral. A quantidade de locais que a linha abrangeu sublinha a contribuição do PPGESA para a compreensão e o desenvolvimento de avanços na área da educação no território Semiárido.

Os dados apontam a tendência de trabalhos no contexto dos municípios de Juazeiro (51%) e Petrolina (26%), sendo o primeiro local da sede do PPGESA e o segundo mais

próximo dela. Quanto ao estado, predominam trabalhos no estado da Bahia, seguido por Pernambuco. Evidentemente, há mais espaços a serem explorados na região Semiárida brasileira, que contém mais de 1.400 municípios. É preciso lembrar que o Semiárido não é uma região homogênea. Há diversos semiáridos dentro do Semiárido brasileiro, com características humanas e fitoclimáticas próprias, que possuem especificidades e, por conseguinte, requerem práticas educativas contextualizadas distintas (RESAB, 2006).

Referenciais Teóricos

Os referenciais teóricos mais destacados foram o pensamento complexo, identificado em 28% da produção; e a perspectiva freiriana, encontrada em 23% da produção. Encontramos também trabalhos na perspectiva decolonial e, pontualmente, com outros referenciais, como a educomunicação, os estudos *queer*, a história cultural, dentre outros.

O destaque ao pensamento complexo, sobretudo na voz do pensador Edgar Morin, está em consonância com a proposta do programa. Contudo, a análise dá margem para a inferência de que se pode explorar outras possibilidades teóricas considerando a mutirreferencialidade e o atual caráter multiparadigmático da pesquisa em educação. Assim, é possível inovarmos nos estudos críticos sobre a ECCSAB a partir da pedagogia histórico-crítica, da didática para o desenvolvimento humano, da dialética materialista, das diversas correntes do multiculturalismo, da didática sensível, da didática multidimensional crítico-emancipatória, dentre outros (Longarezi; Pimenta; Puentes, 2023).

Metodologias e técnicas de pesquisa e análise

No aspecto metodológico, é comum na pesquisa em educação trabalhos adotarem mais de um método e/ou técnica. Considerando as tipologias de Severino (2007), destacaram-se, conforme explicitado pelos próprios autores, o estudo de caso em 33% dos trabalhos e a pesquisa etnográfica em 25% dos trabalhos. Também encontramos em quantidade menos expressiva a pesquisa narrativa e biográfica, e trabalhos que explicitaram o materialismo histórico-dialético, a pesquisa de campo e a pesquisa participante, conforme a atribuição dada pelos próprios autores.

tragam novos olhares para a região Semiárida, considerando as suas especificidades, problemas e possibilidades heterogêneas. Assim, trata-se de uma primeira iniciativa, mas que abre possibilidades para outros estudos, olhares, outras vertentes e tipos de pesquisas que busquem, com maior profundidade, indicar as limitações e potencialidade acerca destas construções e esforços de pesquisa que intentam a consolidação dos objetivos da linha de pesquisa e do programa de pós-graduação, ampliando ainda mais os seus campos de atuação e o acolhimento de novas temáticas que coloquem em evidência a proposta da ECCSAB.

Referências

ANDRADE, J. S.; FERNANDES, S. A. S. A importância da educação contextualizada para o desenvolvimento do semiárido. **Revista NERA**, Presidente Prudente, v. 19, n. 34, p. 157-178, 2016.

Articulação Semiárido Brasileiro – ASA. **Semiárido**, [S. d.]. Disponível em: <https://www.asabrasil.org.br/26-noticias/ultimas-noticias/3146-educacao-contextualizada-para-a-convivencia-com-o-semiarido>. Acesso em: 16 set. 2024.

BIEMBENGUT, M. S. **Mapeamento na pesquisa educacional**. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna, 2008.

CUNHA, A. R. B. A.; SANTOS, A. P. S.; PEREZ-MARIN, A. M. **Educação contextualizada para a convivência com o semiárido brasileiro: debates atuais e estudos de caso**. Campina Grande: INSA-PB, 2014.

DOURADO, L. A educação contextualizada: saberes tecidos no contexto e na interação natureza e cultura. **Cadernos de Estudos Sociais**, v. 24, n. 1, p.71-86, 2012.

DUARTE, R. G. *et al.* Educação ambiental na convivência com o Semiárido: ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, v. 4, n. 1, p. 17-29, 2015.

FARIAS, E. S. B. *et al.* Utilização de áreas de preservação permanente como instrumento pedagógico para ações em educação ambiental. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente – RAMA**, v. 16, n. 2, e9952, 2023.

FERNANDEZ, M. J. M. T. **Metaevaluación de necesidades educativas: hacia un sistema de normas**. 1991. Tesis (Doctorado en Educación) - Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España, 1991.

FORTUNATO, M. L.; MOREIRA NETO, M. Semiárido: uma perspectiva genealógica. **Revista Dialectus**, v. 4, n. 11, p. 192-204, 2017.

HEWTON, E. **School Focused Staff Development**. London: Falmer Press, 1988.

KRAUS, L.; EGLER, T.; COSTA, A. Educação em rede: por uma pedagogia contextualizada e imanente. **Kavilando**, v. 9, n. 1, p. 79-105, 2017.

LONGAREZI, A. M.; PIMENTA, S. G.; PUENTES, R. V. **Didática crítica no Brasil**. São Paulo: Cortez Editora, 2023.

PEREIRA, E. S. Educação Contextualizada e Convivência com o Semiárido: lutas, conquistas e desafios. In: CONTI, I. L.; SCHROEDER, E. O. (Orgs.). **Convivência com o Semiárido Brasileiro: Autonomia e Protagonismo Social**. Brasília: Editora IABS, 2013. p. 115-124.

PINTO, E. B.; LIMA, M. J. A. O Programa de Convivência com o Semi-Árido Brasileiro e sua influência na mudança de hábitos e valores. **Cadernos de Estudos Sociais**, v. 27, n. 1, p. 81-96, 2008.

Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos - PPGESA.

Apresentação, [S. d.].a. Disponível em: <https://ppgesa.uneb.br/apresentacao/>. Acesso em: 16 set. 2024.

Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos - PPGESA. **Linhas de Pesquisa**, [S. d.].b. Disponível em: <https://ppgesa.uneb.br/apresentacao/>. Acesso em: 16 set. 2024.

Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos - PPGESA. **Resolução nº 1.638/2024, de 29 de fevereiro de 2024**. Regimento do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (PPGESA). Juazeiro: UNEB, 2024.

RESAB. Secretaria Executiva. **Educação para a Convivência com o Semiárido: Reflexões teórico-práticas**. 3.ed. Juazeiro: Secretaria Executiva da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, Selo Editorial RESAB, 2006.

SEVERINO, J. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, L. P. C.; ARAÚJO, A. M. R. B.; ARAÚJO, A. E. A Educação Contextualizada para a convivência com o Semiárido Brasileiro como uma prática emancipadora. **Revista Brasileira de Educação do Campo**, v. 3, n. 1, p. 104-125, 2018.